

Катренко Олександр¹
Email: Shurik.cat66@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305969>

Stem освіта в сучасних умовах: головні принципи та можливості

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

STEM-освіта – інтегрований підхід, що поєднує науку, технології, інженерію та математику. Це глибока методична зміна – перехід від теорії до практики, від ізольованих предметів до міждисциплінарних зв'язків. Її мета сформувані в учнів уміння інтегрувати знання з різних галузей для розв'язання реальних проблем. В еру швидких технологічних змін та цифровізації STEM-освіта стає все більш актуальною.

За даними ЮНЕСКО, близько 75% професій майбутнього вимагатимуть таких навичок. Країни, що активно впроваджують STEM-підхід – США, Фінляндія, Сінгапур, Південна Корея – демонструють не тільки високі освітні результати, а і значне зростання інноваційного потенціалу економіки.

Для України ж, насамперед, STEM-освіта стає одним із ключових напрямків реформування «Нової української школи». Вона покликана виховати покоління, яке не тільки здатне користуватися технологіями, а й створювати їх та вміти вигідно застосовувати (Нова українська школа, 2017).

Використання штучного інтелекту, віртуальної реальності та платформ для дистанційного навчання дозволяє впроваджувати нововведення навіть у віддалених районах (Tobias, et al., 2025), що особливо важливо в умовах воєнного стану в Україні. Це надає можливості для учнів і викладачів проводити віртуальні лабораторії чи спільні онлайн проекти.

Розвиток STEM-центрів і програм, що відповідають європейським стандартам, відкриває можливості для міжнародної співпраці, грантів від ЄС та обміну досвідом. Досвід ЄС показує, що STEM може посилити соціальну мобільність і зайнятість через технічні навички (Diniz, et al., 2025). Гібридні моделі навчання, що роблять акцент на цифрові навички посилюють стійкість освіти до криз. Саме під час пандемії та під час воєнного стану багато навчальних закладів перейшли на онлайн-платформи, інтегруючи STEM у повсякденне навчання.

Однак повноцінне впровадження у вітчизняну освітню практику не позбавлене й труднощів (Кузьменко, 2020). Основні з них можна виділити:

- недостатня підготовка педагогічних кадрів до міждисциплінарного навчання.
- брак технічного та матеріального забезпечення – програмного забезпечення, лабораторій, конструкторів, тощо.

¹ Студент бакалаврату, соціологія, Державний торговельно-економічний університет

• нерівність можливостей між сільськими та міськими навчальними закладами.

У STEM-середовищі учитель перестає бути єдиним хто надає знання споживачу. Він є наставником. Його завдання створити ситуації у яких учні самостійно зможуть знайти, дослідити, спробувати, експериментувати та помилятися, аби досягти найкращого результату.

Особливу роль відіграє розвиток так званих (soft skills) – комунікація, лідерство, та уміння працювати в команді, навички презентувати власні ідеї та не боятись висловлювати свої думки. STEM-освіта запроваджується в умовах інтеграції усіх видів освіти: формальної, неформальної, інформальної (Інститут модернізації змісту освіти, 2018).

Серед найефективніших форм роботи:

- проєктно-дослідницька діяльність, у межах якої учні створюють власні проєкти, стартапи, моделі.
- інтегровані уроки – поєднання різних предметів, таких як хімія і фізика, біологія і географія тощо.
- STEM-тижні, які популяризують науку серед молоді.

Наразі в Україні STEM розвивається, хоч і не так активно як хотілось би. Для сталого розвитку цього напрямку необхідно масштабувати успішні приклади, та запроваджувати нові підходи, залучати бізнес та науку до освітніх процесів, а також на державному рівні розробити стратегію розвитку STEM-освіти (Інститут модернізації змісту освіти, 2021).

STEM-освіта – це не лише навчальний тренд, а підґрунтя для формування майбутнього суспільства. Вона виховує покоління, здатне мислити і діяти, робити те, що вони справді вміють і хочуть.

ЛІТЕРАТУРА

1. Diniz, A.M., Alfonso, S., Conde, Á. et al. Filling the gap between career choice and academic variables: gender comparisons in STEM and social sciences. *IJ STEM Ed* 12, 48 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40594-025-00572-0>
2. Tobias, R.G., Lozano, J.A.G., Torres, M.L.M. et al. AI and VR integration for enhancing ethical decision-making skills and competency of learners in higher education. *IJ STEM Ed* 12, 52 (2025). <https://doi.org/10.1186/s40594-025-00575-x>
3. Інститут модернізації змісту освіти. (2018) STEAM-освіта <https://imzo.gov.ua/stem-osvita/>
4. Інститут модернізації змісту освіти (2021). Стан упровадження та перспективи розвитку STEM-освіти в Україні розглянули на колегії МОН <https://imzo.gov.ua/2021/12/10/stan-uprovadzhennia-ta-perspektyvy-rozvytku-stem-osvity-v-ukraini-rozghlianuly-na-kolehii-mon/>
5. Кузьменко, Г. В. (2020). Від STEM- до STEAM-освіти: Ключові аспекти на прикладі ініціатив уряду США. *Освіта та розвиток обдарованої особистості*, 4(79), 18–24. [https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-4\(79\)-18-24](https://doi.org/10.32405/2309-3935-2020-4(79)-18-24)
6. Нова українська школа (2017). Навіщо українській школі інтегрований курс з природничих наук. <https://nus.org.ua/2017/08/10/navishho-ukrayinskij-shkoli-integrovanuj-kurs-z-prirodnych-nauk/>